

**EL PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN DEL ESTADO Y HUMANISMO
CRISTIANO EN EL DISCURSO DE ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO
SOBRE *LA INTERNACIONAL*¹**

Por

ALESSIA PUTIN
Profesora Asociada
Universidad Rey Juan Carlos

alessia.putin@urjc.es

e-Legal History Review 31 (2020)

RESUMEN: Entre el 3 y el 6 de noviembre de 1871, Antonio Cánovas del Castillo pronuncia una serie de discursos en las Cortes españolas, referidos a la asociación socialista La Internacional, a la Comuna de París, y más en general, a los disturbios revolucionarios socialistas y anarquistas, europeos, desde 1848 en adelante.

En sus palabras se afrontan debates económicos, políticos, jurídicos y filosóficos de gran calado, que derivan en una profunda defensa de los postulados del humanismo cristiano y de su intrínseco principio de intervención del Estado, precedente del principio subsidiariedad.

Así mismo, Cánovas define (incompresiblemente para nuestro punto de vista contemporáneo) la pobreza, como un mal inevitable, que solo puede ser aliviado a través de la caridad cristiana y defendiendo la dignidad humana del pobre. Para ello entiende como absolutamente necesario defender la propiedad privada, el parlamentarismo, el imperio de la ley y del Estado de Derecho.

PALABRAS CLAVE: Principio de intervención del Estado; Principio de subsidiariedad; Humanismo cristiano; Antonio Cánovas del Castillo; pobreza; dignidad; socialismo; La Internacional.

SUMARIO: I. Introducción; II. El principio de intervención del Estado y de subsidiariedad en la historia del pensamiento cristiano; III. La pobreza como “mal inevitable” en el S. XIX; IV. Conclusión. V. Bibliografía.

**THE PRINCIPLE OF STATE INTERVENTION AND CHRISTIAN HUMANISM IN
THE SPEECH OF ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO ABOUT *THE
INTERNACIONAL***

ABSTRACT: Between November 3 and 6 of 1871, Antonio Cánovas del Castillo delivers a series of speeches in the Spanish Courts, referring to the socialist association The International, to

¹ El presente trabajo se inserta en el Proyecto de Investigación I + D + I DER2017-84733-R: “Partidos políticos: origen, función y revisión de su estatuto constitucional”, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Agencia Estatal de Investigación.

the Paris Commune, and more generally, to the socialist and anarchist revolutionary riots in Europe, from 1848 onwards.

In his words, economic, political, legal and philosophical debates of great importance are faced, which result in a profound defense of the postulates of Christian humanism and its intrinsic principle of subsidiarity.

Likewise, Cánovas defines, (incomprehensibly for our contemporary point of view) poverty, as an inevitable evil, which can only be alleviated through Christian charity and defending the human dignity of the poor. In order to defend these ideals, he understands as absolutely necessary to protect private property, parliamentarism and the rule of law.

KEYWORDS: Principle of State intervention; Principle of subsidiarity; christian humanism; Antonio Cánovas del Castillo; poverty; dignity; socialism; The International.

SUMMARY: I. Introduction; II. The principle of State intervention and subsidiarity in the history of the Christian thought; III, Poverty as an "inevitable evil" in the nineteenth century; IV. Conclusion; V. Bibliography.

Recibido: 2/12/2019

Aceptado: 20/12/2019

I. INTRODUCCIÓN

Antonio Cánovas del Castillo, en los discursos en las Cortes de los días 3 al 6 de noviembre de 1871, realiza un recorrido histórico por los tumultuosos acontecimientos de su momento². Las revoluciones europeas de 1848, encarnadas en la *Commune* de París, sirven de introducción a Cánovas, para definir *La Internacional* socialista como una asociación ilícita tipificada en el artículo 198 del Código penal de 1870, por ser contraria a la moral pública y, por lo tanto, suprimible. El motivo de esta afirmación está en, en el pensamiento de Cánovas, en la Constitución de 1869 que provocó, entre otras consecuencias, la reforma del código penal al que se refiere.

No obstante, el artículo 198 se limita a declarar la ilicitud de "las asociaciones que por su objeto y circunstancias sean contrarias a la moral pública", así como las que tengan por objeto cometer alguno de los delitos tipificados en el Código y, éste recoge, en los siguientes artículos, las sanciones imponibles en tales casos y en otros de incumplimiento de ciertas obligaciones respecto a la autoridad.

La ambigüedad del Código y del concepto de "moral pública", como concepto jurídico indeterminado, será motivo del debate político entre el diputado Cánovas y el diputado Salmerón, a lo largo de todo el discurso.

² Antonio Cánovas del Castillo *Discursos sobre la Internacional*. DSC de 3 y 6 de noviembre, 1871, p. 12. http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/discursos-parlamentarios--0/html/fef0f6ea-82b1-11df-acc7-002185ce6064_4.html o bien http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/discursos-parlamentarios--0/html/fef0f6ea-82b1-11df-acc7-002185ce6064_4.html#I_14 [Consultado el 10/11/2019]

Sorprende que Cánovas declare, literalmente, que la asociación es suprimible “por medios gubernativos”, es decir, subrayando que es deber del Gobierno disponer del ministerio fiscal para perseguir a *La Internacional* ante los Tribunales.

“El Gobierno, después de estudiar el asunto, hizo lo que en ocasiones semejantes han hecho todos: examinó el texto de las leyes, examinó principalmente el texto constitucional y vino aquí a decirnos que la sociedad, la *Internacional*, estaba completamente fuera de la Constitución del Estado, completamente dentro del Código penal y que tomaría, por su parte, todas aquellas medidas que sus atribuciones le permitiesen para reprimirla y para impedir que causara los males que todo el mundo espera y teme de ella. ¿Era improcedente la interpelación del señor Jove, por ventura? ¿Era ni podía ser improcedente tampoco la actitud del Gobierno? Pues qué, ¿no tiene el Gobierno bastantes atribuciones que ejercer, no tiene funciones de poder público que ejercitar contra esa asociación, ya en el orden gubernativo, ya en el mismo orden judicial? Aunque nos atuviéramos a la interpretación que aquí ha prevalecido respecto del texto de la Constitución y de los artículos del Código penal, ¿podrá dudarse que estaba, no ya en el derecho, sino en el deber del Gobierno, el disponer del ministerio fiscal para que, de acuerdo éste con la denuncia del Poder ejecutivo aplicando las leyes, cumpliendo la ley misma de organización judicial, hecha después de la revolución, persiguiese a esa sociedad ante los tribunales?”³

Durante un *iter* dialéctico que parece obviar la separación de poderes, y apelando a otras constituciones, como la británica o la norteamericana, Cánovas realiza un ejercicio de Derecho comparado, declarando que es deber ineludible del Gobierno actuar firmemente contra esta asociación. Para ello apela a la Constitución vigente de 1869 y hace referencia a la tensión entre los conceptos “derechos de cada cual” y de “derechos de los demás” (sesión de 6 de noviembre), lo cual no equivale exactamente a “derechos individuales” y “derechos colectivos”, como luego se matizará. Concretamente ataca a los partidos y movimientos sociales, que precisamente en esa época inician, en base a los postulados marxistas y anarquistas, una defensa radical de los derechos colectivos y los contraponen a los individuales:

“Es, señores Diputados, que olvidando que la Constitución de 1869 fue un grande acto de transacción entre tres partidos distintos, y olvidando que esta Constitución no responde por lo mismo al criterio determinado de un solo partido, se ha pretendido aprovechar una circunstancia cualquiera para dar por roto aquel

³ *Ibid.*, p. 2.

pacto constitucional, para intentar indirectamente modificarlo, alterando el sentido evidente de su texto, destruyendo todo lo que hay de más íntimo y de más esencial en su seno, y planteando aquí de nuevo, para impedir el curso tranquilo y el juego regular de las instituciones, la cuestión constituyente. Y yo comprendo esto en los señores republicanos, por más que no estuviera bien fundado en sus antecedentes, porque recuerdo que mi amigo particular el señor Castelar, con la grande elocuencia que le es propia, exclamaba aquí un día, al discutirse los derechos individuales, que real y verdaderamente no existían en la Constitución de 1869, pues aparecían en ella *coartados (sic), aniquilados (sic)*⁴.

A pesar de ello, en el artículo 17, la Constitución de 1869 afirma que el derecho de asociación es un derecho individual para los fines que no sean contrarios a la moral pública:

“Tampoco podrá ser privado ningún español: Del derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento semejante. Del derecho de reunirse pacíficamente. Del derecho de asociarse para todos los fines de la vida humana que no sean contrarios a la moral pública”.

O como lo glosa Cánovas en su discurso:

“Y cuando dice la Constitución que existe sólo el derecho de asociación, que existe sólo la asociación como derecho individual ‘para los fines que no sean contrarios a la moral pública’, tiene derecho a entender todo el mundo que para aquellos casos en que la moral pública esté violada, semejante derecho no existe, semejante derecho no tiene ni principio ni fin, no puede ser interrumpido; lo diré más claro: semejante derecho no llega jamás a tener existencia”⁵.

El razonamiento de Cánovas aspira a convencer a la Cámara de que toda asociación ilícita e inmoral puede y debe impedirse por medios gubernativos, y para ello quiere demostrar filosóficamente la inmoralidad de los movimientos anarquistas y socialistas.

Para ello apela al libro del anarquista Proudhon *De la capacidad política de las clases obreras*, y lo define como “el diabólico Evangelio del socialismo y de la revolución demagógica actual”, al ser “un llamamiento al poder y al ejercicio de esta fuerza del proletariado contra los ricos”, y afirma:

⁴ *Ibid.*, p. 4.

⁵ *Ibid.*, p. 9.

“Pero ¡qué digo, señores Diputados! Ha habido un escrito, cuyo nombre se ha citado ya muchas veces en este debate, cuyo nombre ha palpitado en las lenguas más veces que se ha citado aún, porque se ha tenido la reserva o la habilidad política de ocultarlo: hablo de Proudhon. Ese hombre, de quien puede decirse que en su último libro, intitulado *De la capacidad política de las clases obreras*, ha dado el programa de la agitación presente de esas mismas clases; que ha escrito el diabólico Evangelio, perdonadme lo absurdo de este lenguaje, el diabólico Evangelio del socialismo y de la revolución demagógica actual; ese hombre benemérito a todas luces para todos los revolucionarios, para todos los anarquistas, para todos los socialistas, llamó a su lecho de muerte, a que le acompañase en sus últimos momentos al más íntimo de sus discípulos y al más íntimo de sus amigos; y no pudiendo ya concluir las pinas de aquel su testamento político, las pinas de aquel libro terrible que tantas desgracias está destinado quizá a causar en la humanidad entera, sugiriéndole su propio espíritu, comunicándole todo su sentido, le rogó en tal hora solemne que terminara el epílogo, que escribiese sus últimas palabras. El discípulo y amigo se retiró de la cabecera del moribundo, y escribió aquellas pinas y aquellas pinas son la apoteosis de la fuerza, representante de la universalidad de las clases obreras; son un llamamiento al poder y al ejercicio de esta fuerza del proletariado contra los ricos; son, en fin, lo que debía ser el resumen, el epílogo de un libro de Proudhon. ¿Y sabéis cómo aquel hombre se llamaba? Registrad el libro de las ejecuciones primeras y más principales de París; aquel hombre se llamaba Gustavo Chaudey, y fue fusilado por reaccionario”⁶.

El discurso filosófico de Cánovas parte del panteísmo, creencia o concepción del mundo y doctrina filosófica según la cual el Universo, la naturaleza y Dios son equivalentes, que tuvo en Baruch Spinoza a su mayor exponente, en el S. XVII. De hecho, Cánovas considera que la Ley Natural es la base del concepto de Estado, y que esta ley deriva inexorablemente de la idea de Dios-Estado, como encargado de conservar el principio de autoridad, a través de la ley positiva.

Por este motivo, todo derecho emana de la personalidad humana: el Estado es tan solo un instrumento de ésta, interviniendo. Así, según el político:

“El Estado es el que se coloca entre el derecho de un individuo y otro individuo, usando de la fuerza de la colectividad, empleando la fuerza colectiva de todos, para defender el derecho de cada uno y mantenerlo dentro de sus naturales

⁶ *Ibid.*, p.7.

condiciones. ¿Es esto claro, señores? El Estado se levanta entre el individuo justo y el individuo injusto, se coloca entre el derecho aislado y la colectividad agresora y perturbadora, en nombre del derecho de cada uno, en nombre de la personalidad de cada uno, para mantener a todas las demás personalidades en sus justos límites”⁷.

En estas palabras Cánovas realiza una defensa a ultranza del imperio de la ley y del individuo, así como de la intrínseca conexión entre derecho natural y derecho positivo, al afirmar rotundamente que “los derechos naturales son imposibles en un país o nación sin creencias religiosas”⁸.

En efecto, compara la revolucionaria, (y según su descripción, atea) Francia con las protestantes, y más estables, Reino Unido y Estados Unidos, afirmando que, en la primera, la falta de respeto a los derechos naturales divinos, son la causa de su inestabilidad social. Hay que recordar que Francia se encuentra sumida en los disturbios derivados de *La Commune* de París y en sus consecuencias revolucionarias posteriores.

A partir de este momento, puede interpretarse que Cánovas se adentra en el concepto de individualismo y del principio de intervención del Estado, dentro del humanismo cristiano, afirmando:

“Con toda la franqueza que me es propia, quiero declarar una cosa en esta hora solemne, que palpita en mis escritos y en todo cuanto digo, y es que yo no puedo pensar en las cuestiones morales y políticas, que no puedo detener un momento mi razón en problemas, sin encontrarme frente a frente con la objetividad sublime de Dios, que con fuerza irresistible se me impone. Traigo, pues, a este debate, naturalmente, sinceramente, y como la he llevado a otras discusiones, esta idea religiosa, que si no nace de un sentimiento pío, que si no nace de un alma beata, nace de una razón convencida”⁹.

“He sostenido antes de la revolución los derechos naturales absolutos, y he sostenido que todo derecho estaba en la personalidad humana; pero sólo he sostenido esto dentro del cristianismo, dentro de aquella religión que siempre se dirigió al individuo, a la conciencia del hombre; de una religión que no habla al hombre de la humanidad vagamente, que no habla a la sociedad de la sociedad únicamente, sino que habla al hombre de lo que individualmente le importa, que es la salvación del hombre: comprendiendo y reconociendo que dentro del alma de

⁷ Antonio Cánovas del Castillo y Diego López Garrido, *Discursos parlamentarios*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1987, p. 12.

⁸ *Id.*, *Discursos sobre la Internacional*, o. c., p. 13.

⁹ Sesión de 6 de noviembre, penúltimo párrafo

cada hombre está lo más alto de la creación, y que las almas no se suman ni se restan, porque cada alma puede valer tanto como todas las almas juntas que al mismo tiempo habitan la tierra. Esta doctrina es cristiana, y esta doctrina es liberal, altamente liberal; es la doctrina de que parte la Constitución histórica inglesa; es la doctrina que da vida y fuerza a la Constitución de los Estados Unidos”¹⁰.

Haciendo gala de un marcado sesgo liberal, recogido en su defensa a ultranza de la propiedad privada, el libre intercambio, la producción de la riqueza gracias a la creatividad empresarial, y una oposición frontal a los postulados socialistas, por el contrario, encarnados en el Estado y en el colectivismo, prevé de manera clarividente y premonitoria que las sociedades socialistas “Estarán necesariamente condenadas a la dictadura”¹¹.

II. EL PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN DEL ESTADO Y DE SUBSIDIARIEDAD EN LA HISTORIA DEL PENSAMIENTO CRISTIANO

Todo el discurso de Cánovas gira alrededor del concepto de Estado derivado del Derecho natural y encarnado en la idea de responsabilidad del individuo. Por este motivo, el principio de intervención del Estado es la piedra angular del discurso liberal de Cánovas¹², que ve el Estado solamente como una gran institución subsidiaria, de aquí que veamos en su pensamiento los indicios propios del principio de subsidiariedad:

“Precisamente, por esto, precisamente, para esto es absolutamente indispensable en la sociedad la institución del Estado. El Estado es el que se coloca entre el derecho de un individuo y otro individuo, usando de la fuerza de la colectividad, empleando la fuerza colectiva de todos, para defender el derecho de cada uno y mantenerlo dentro de sus naturales condiciones. ¿Es esto claro, señores? El Estado se levanta entre el individuo justo y el individuo injusto, se coloca entre el derecho aislado y la colectividad agresora y perturbadora, en nombre del derecho de cada uno, en nombre de la personalidad de cada uno, para mantener a todas las demás personalidades en sus justos límites”¹³.

Aunque el político en un determinado momento llega incluso a manifestar una cierta idea hegeliana en su defensa a ultranza de un Estado muy fuerte, cuando afirma que:

¹⁰ Antonio Cánovas del Castillo, *Discursos sobre la Internacional*, o. c., p. 14.

¹¹ *Ibid.*, p. 22.

¹² Puede verse la obra: Antonio Cánovas del Castillo, *De cómo he venido yo á ser: doctrinalmente proteccionista*, Imprenta de Fortanet, Madrid, 1891

¹³ *Ibid.*, p. 12.

“Puedo, pues, sustentar y he sustentado siempre el derecho absoluto en la personalidad humana; puedo, pues, sustentar y he sustentado siempre la necesidad del Estado, digo más, la necesidad de un Estado fuertísimamente (*sic*) constituido. Precisamente porque tal es mi doctrina, creo yo, y he creído siempre, que únicamente cabe la libertad donde hay un Estado muy fuerte y muy poderosamente constituido. Si el Estado es débil, la injusticia de los unos tratará de sobreponerse al derecho de los otros; si el Estado es débil, las muchedumbres tratarán de atropellar al individuo aislado; si el Estado es débil, no puede defender a unos contra otros individuos o necesita para mantener a cada cual en su derecho una lucha perenne. Pero cuando el Estado es verdaderamente fuerte y poderoso, cuando está profundamente arraigado y no vacila, cuando el Estado es una gran creación, hija de los siglos o está fortalecida por el amor de todos, entonces en este Estado es fácil mantener el derecho del individuo; entonces, fácilmente se sustenta a cada uno en la totalidad de su derecho, y las agresiones son menos frecuentes, o si lo son, con más facilidad son corregidas y reprimidas”¹⁴.

El político reivindica, de hecho, en este párrafo, un Estado sólido, que parece entrar en contradicción con el concepto individualista del principio de subsidiariedad, que después parece intuir a lo largo de todo el discurso, apelando a los grandes filósofos que lo moldearon, Aristóteles y Santo Tomás, entre otros.

En este sentido, debe también recordarse que la idea de subsidiariedad -no el término- aparece en los textos más cercanos a Cánovas, como es el de la gran encíclica social *Rerum Novarum* de León XIII de 1891, apenas veinte años después de este discurso de Cánovas; si bien, el gran teórico del principio de subsidiariedad fue sin duda el Papa Pío XI, quien, en 1931, en su encíclica “*Quadragesimo Anno*” contribuye definitivamente a la formulación explícita de dicho principio y a su inclusión entre los principios fundamentales de la Unión Europea. De hecho, puede decirse que, mediante este importante documento destinado a fijar y precisar un aspecto destacado de la doctrina social y política de la Iglesia católica, la subsidiariedad alcanza su forma contemporánea. Para Pío XI, la importancia de la subsidiariedad queda suficientemente reflejada en el hecho de considerarla un principio supremo de filosofía social («*gravissimum illud principium*»).

A propósito de la subsidiariedad o del «principio de función subsidiaria» -según la propia expresión pontificia-, podemos leer en la citada encíclica lo siguiente:

¹⁴ *Ibid.*, p. 13.

“Pues aun siendo verdad, y la historia lo demuestra claramente que, por el cambio operado en las condiciones sociales, muchas cosas que en otros tiempos podían realizar incluso las asociaciones pequeñas, hoy son posibles solo a las grandes corporaciones, sigue, no obstante, en pie y firme en la filosofía social aquel gravísimo principio inamovible e inmutable: como no se puede quitar a los individuos y dar a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria, así tampoco es justo, constituyendo un grave perjuicio y perturbación del recto orden, quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos y absorberlos.

Conviene, por tanto, que la suprema autoridad del Estado permita resolver a las asociaciones inferiores aquellos asuntos y cuidados de menor importancia, en los cuales, por lo demás, perdería mucho tiempo, con lo cual lograría realizar más libre, más firme y más eficazmente todo aquello que es de su exclusiva competencia, en cuanto que solo él puede realizar, dirigiendo, vigilando, urgiendo y castigando según el caso requiera y la necesidad exija. Por tanto, tengan muy presente los gobernantes que, mientras más vigorosamente reine, salvado este principio de función «subsidiaria», el orden jerárquico entre las diversas asociaciones, tanto más firme será no solo la autoridad, sino también la eficiencia social, y tanto más feliz y próspero el estado de la nación”¹⁵.

Se vuelve a afrontar el concepto de asociación, su legitimidad, su moralidad, el papel del Estado como garante de la prosperidad de la nación y se observa como el principio de subsidiariedad deriva de un difícil equilibrio entre la libertad individual y la autoridad estatal, que confluyen en las ideas básicas que lo conforman. Es decir:

- No se puede quitar a los individuos y dar a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria.
- Sería cometer una injusticia, al mismo tiempo que quebrantar de manera muy perjudicial el orden social, quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y dárselo a una sociedad mayor y más elevada.
- La autoridad del Estado debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos y absorberlos.

¹⁵ Pío, X. I., *Lettera enciclica Quadragesimo anno. Acta Apostolicae Sedis* 23, 1931, p. 184.

Se contiene aquí todo un programa de organización de la sociedad en su más amplia acepción según el cual las colectividades superiores deben limitar su actuación a todas aquellas actividades que sobrepasan las posibilidades de las colectividades inferiores.

La organización política de la sociedad, fundamentada en el reconocimiento del principio de subsidiariedad, implica por una parte un límite o prohibición a la intervención del nivel superior siempre y cuando el nivel inferior, el más próximo al individuo, pueda actuar satisfactoriamente; por otra parte, supone una obligación o un deber de intervención por parte del nivel superior respecto de los niveles inferiores cuando estos se muestren incapaces o desbordados por la tarea a realizar.

Todo esto, naturalmente, guarda estrecha relación con la llamada «doctrina de los cuerpos intermedios», elaborada y defendida por la Iglesia de una forma incipiente con León XIII y ya con mayor nitidez y precisión por Pío XI en la citada encíclica¹⁶. Dicha doctrina sostiene que el ciudadano podrá superar sus dificultades e incapacidades solo si se desarrollan organismos intermedios -o intermediarios- en cada campo dotados de poder y en un nivel en el que les sea posible participar. En consecuencia, el Estado no debe impedir la formación y la actividad de agrupaciones menores en las funciones y tareas que les correspondan.

Es, en este sentido, considero, en el que Cánovas defiende el derecho de asociación, pero solo como derecho individual y no colectivo, y es aquí donde se observa la profunda raíz cristiana de la idea de Estado del político español.

Según la doctrina social de la Iglesia, el principio de subsidiariedad no se refiere exclusivamente a los poderes públicos, sino que implica, además, un deber y una responsabilidad para el individuo y los grupos de los que forma parte. La subsidiariedad es consustancial con la idea de responsabilidad y participación en las distintas esferas de la vida social. Tanto la naturaleza como la dignidad de la persona humana reclaman el máximo margen de libertad y autodeterminación posibles.

El principio de subsidiariedad, al que Guy Héraud prefiere denominar «exacta adecuación»¹⁷ y al que se sustituye ahora por la noción de proximidad, establece de forma general que lo que en una sociedad puede ser adecuadamente realizado por los responsables de un nivel próximo no debe transferirse a otro más lejano o superior. La colectividad inferior debe conservar para sí todas las competencias y poderes que es capaz de ejercer eficazmente, transfiriendo todo lo demás a la colectividad superior, que actuaría subsidiariamente. Según este principio, la sociedad tiene que construirse de abajo a arriba y, a ser posible, el poder político debe situarse allí donde se generan los

¹⁶ John Rawls, *Teoría de la Justicia*, Harvard University Press, Harvard, 2006 (6ª reimpresión).

¹⁷ Guy Héraud, *Les Principes du fédéralisme et la fédération européenne, contribution à la théorie juridique du fédéralisme*, Presses d'Europe, Col. Réalités du présent, vol. 6, Paris, 1968, p. 23.

problemas y donde están las personas que los sufren, los conocen y, en consecuencia, mejor pueden resolverlos.

En su discurso, Cánovas nombra la pobreza, las personas que sufren y entiende que la intervención del Estado debe estar ligada a la compasión y la ayuda cristiana. Cada colectividad debería ser competente para resolver los problemas específicos que se le plantean y, así, debe producirse una adecuación de los poderes jurídicos a las tareas específicas a realizar. Según esto, toda ordenación y toda construcción político-administrativa ha de efectuarse en sentido ascendente, gestionando en cada nivel cuanto sea posible y siempre lo más cerca posible de la base, así como de los intereses legítimos correspondientes. De esta manera, habrá que acordar que lo más íntimo y básico sea resuelto al nivel personal o familiar; lo más inmediato y próximo, al municipal o de barrio y así sucesivamente pasando por los niveles comarcales, provinciales, regionales, estatales y supraestatales hasta llegar a los mundiales o globales.

En este sentido, la subsidiariedad, entendida como norma y regla de organización social y política, tiene como objetivo principal ordenar las relaciones entre las distintas partes y niveles integrantes del cuerpo social. Partiendo de la realidad y nivel más básicos, la persona, y progresando escalonadamente hacia los niveles y esferas superiores, la subsidiariedad establece con carácter general que estas colectividades superiores asumirán el poder y las competencias únicamente en los casos en los que las entidades inferiores muestren su incapacidad, o inacción, para ello y es en este sentido en el que vemos la conexión entre el discurso intervencionista de Cánovas y el principio posteriormente elaborado de subsidiariedad.

Así, el término “subsidiariedad” hace referencia, por una parte, a la idea de sustitución y supletoriedad y, por otra, también a la de auxilio y ayuda. Pues bien, ambos significados y dimensiones han sido adecuadamente analizados desde una perspectiva básicamente filosófica por Chantal Millon-Delsol¹⁸. Según dicho autor, tomada la subsidiariedad en el primer sentido, parece indicar que se está ante un claro mecanismo de sustitución de un grupo social por otro más apto para llevar a cabo la realización de determinadas tareas. La idea de «sustitución» («*suppléance*») implica que una colectividad es sustituida por otra en el ejercicio de las competencias, cediendo así sus prerrogativas en favor de una instancia más idónea para asumirlas de manera eficaz y satisfactoria. En todo caso, el mecanismo de sustitución no significa ni tiene que implicar la exclusión o pérdida del poder, de la titularidad o competencia que corresponde originariamente a la instancia sustituida.

¹⁸ Alessandro Monsutti - Chantal Millon-Delsol, “L'Etat subsidiaire. Ingérence et non-ingérence de l'Etat: le principe de subsidiarité aux fondements de l'histoire européenne (Leviathan)”, en *Revue de Théologie et de Philosophie*, 127, 1994, pp. 72-74.

Contemplada la subsidiariedad en el segundo sentido -es decir, como sinónimo de auxilio y ayuda, que es a lo que se puede considerar hace referencia Cánovas en su concepto cristiano de beneficencia-, alude a unas relaciones de poder diferentes a las que se fundamentan y nacen de la idea de supletoriedad que, como se apuntó anteriormente, siempre implican un mecanismo de sustitución. Entendida como ayuda, la subsidiariedad es un procedimiento encaminado al reforzamiento y potenciación de la comunidad inferior.

Esta idea aparece suficientemente explicitada por otro destacado especialista en el tema, Constantinesco, quien afirma:

“La subsidiariedad implica que la colectividad superior debe -en caso de incapacidad de una colectividad inferior para ejercer correctamente una competencia que le ha sido atribuida- acudir en auxilio y ayuda de esa colectividad imposibilitada por sí misma para llevar a cabo una determinada área”¹⁹.

Según este mismo autor, la colectividad inferior no es, en modo alguno, declarada incompetente en este tipo de relación ni, por lo mismo, desposeída de sus poderes y atribuciones en beneficio del nivel superior. Lo único que sucede es que la instancia superior viene a completar y apoyar una actuación, a “restaurar la capacidad” de un grupo social imposibilitado -frecuentemente, solo de manera circunstancial y pasajera- para ejercer sus competencias y prerrogativas eficazmente y por sí solo.

En este sentido, la noción de ayuda y auxilio, o de caridad cristiana, como la definiría Cánovas, hace referencia a una prestación que, si bien ha de considerarse determinante y decisiva, no por eso deja de ser algo accesorio, complementario y eventual, y que únicamente se manifiesta en aquellos casos en los que es expresamente requerida. Aunque en este sentido, el parlamentario español podría discrepar, al considerar que, como la pobreza es un “mal inevitable”, esta ayuda no podría ser accesorio sino constante y necesaria.

Considerada en su función atributiva, la subsidiariedad aparece como un importante principio rector, filtro o criterio en el proceso de reparto de competencias, señalando e imponiendo al constituyente las materias que deben corresponder a una u otra esfera o nivel de poder y decisión. Pero, al mismo tiempo, este principio también puede actuar como mecanismo de regulación o gradación de las competencias ya atribuidas, orientando así el ejercicio de las mismas, como dice Barnes Vázquez²⁰. En esta función

¹⁹ Vlad Constantinesco, "Who's afraid of subsidiarity?" *Yearbook of European Law* 11.1, 1991, pp. 33-55.

²⁰ Javier Barnés Vázquez, *La Comunidad Europea, la instancia regional y la organización administrativa de los Estados miembros*. Ed. Civitas, Madrid, 1993, p. 16.

de ajuste o exacta adecuación -según la conocida expresión de Guy Héraud²¹-, la subsidiariedad reconoce y autoriza, de alguna manera, el ejercicio de una competencia por el nivel o instancia más apropiada y siempre que se den las condiciones requeridas al respecto, aportando así ese necesario criterio de racionalidad y justicia y contribuyendo simultáneamente a la consecución del siempre deseado equilibrio institucional entre poderes y niveles de gobierno. Esta es una de las ideas básicas de la Unión Europea.

En este sistema, por último, la autoridad y el poder surgen desde abajo, y el poder del Estado -o, en su caso, el de la comunidad superior o más amplia- siempre será un poder derivado. Naturalmente, cada una de estas organizaciones cumpliría, según el principio de subsidiariedad, el papel que el nivel inferior no pueda satisfacer debido a su menor tamaño o capacidad. Dicho reparto de competencias no debiera resultar de una norma positiva arbitraria fruto y reflejo de unas relaciones de fuerza y de una serie de situaciones adquiridas. Más bien, debería hacerlo de una idea racional y justa sobre la cual habrá de establecerse el derecho positivo. Puede considerarse que Cánovas defiende en su discurso de forma vehemente:

“No hay libertad política posible, no hay Gobierno regular, no hay régimen constitucional donde se pretenda sustituir al texto expreso y estricto de las leyes, el supuesto espíritu, que tales o cuales escuelas las atribuyan.

Pues qué, señores Diputados, ¿hay en toda la ciencia de la legislación y del derecho, ya que tantas veces se ha citado aquí esta ciencia, hay un precepto más claro, más sencillo, más obligatorio, que el de que las leyes estén redactadas de manera que todo el mundo las entienda, que no se necesite ser filósofo para entenderlas, sino que cualquiera, el más humilde de los ciudadanos, pueda entenderlas a su simple lectura? ¿Qué legislación sería una legislación, que Constitución sería una Constitución que necesitara de las sabias interpretaciones, de las profundas ciertamente, pero oscurísimas interpretaciones, que en este sitio se quieren dar? No hay así libertad posible: el derecho que el filósofo tendría para interpretar una ley desde la oposición, tendría otro filósofo desde el Gobierno para interpretarla según los principios de su escuela. Una ley, según demostraré en seguida, una ley tiene siempre el carácter de pacto entre todos los ciudadanos, y este pacto, este contrato, que todos están obligados a respetar, que todos están obligados a obedecer, necesita como primera condición el ser completamente

²¹ *Ibid.*, p. 18.

claro²².

Esta idea y concepto racional y justo es, naturalmente y al mismo tiempo, es la que considero hace referencia a la subsidiariedad. En virtud de esta idea, "cada tipo de colectividad y cada nivel deben recibir y disponer de competencia para resolver las cuestiones que, ya, en razón de su naturaleza y capacidad, ya en razón de sus dimensiones, no sean solubles más que allí", como expresó Guy Héraud en 1968²³. Consecuentemente, los poderes jurídicos deben mostrarse «adecuados» para las tareas a desempeñar en todos los casos, y lo mismo cabe decir de los medios materiales, económicos, financieros, etc.

Se trata, por tanto, de un principio que no solo confía en la capacidad de los hombres para solucionar sus propios problemas, sino que, además, considera que los más aptos y capacitados para resolverlos son aquellos a quienes dichos problemas les son más próximos.

La intervención del nivel superior únicamente tiene que producirse de forma supletoria; a saber: cuando la colectividad de rango inferior se muestra incapaz para abastecer, con sus propios medios, las necesidades y exigencias de la realidad. Dicho de otra manera y en palabras de Sobrino Heredia: "Con la subsidiariedad se persigue delimitar y definir las diferentes esferas de competencias entre los componentes de un cuerpo social en atención a criterios de necesidad, eficacia y equilibrio, de tal manera que partiendo del individuo se vaya remontando gradualmente hacia la colectividad superior a fin de determinar el nivel justo en que ha de tomarse una decisión"²⁴. El fundamento y motivo de ello estriba en el hecho de que el compromiso cívico del ciudadano, su actuación responsable y creativa, está en relación directa con la cercanía del poder o, lo que es lo mismo, con la posibilidad real de participar e influir en la toma de decisiones.

Con la subsidiariedad, se garantiza al ser humano la capacidad para poder desplegar su propia personalidad y potencial en aquella esfera más cercana a sus propios intereses, otorgándole paralelamente la facultad de controlar y aportar sus iniciativas a aquel ámbito con el que se sienta más inmediatamente vinculado. Asimismo, la subsidiariedad facilita la aparición de un contexto favorable a la libertad, a la creatividad

²² Antonio Cánovas del Castillo *Discursos sobre la Internacional*. DSC de 3 y 6 de noviembre, 1871, p. 8.

²³ Guy Héraud. *Les Principes du fédéralisme et la fédération européenne, contribution à la théorie juridique du fédéralisme*, Presses d'Europe, Col. Réalités du présent, vol. 6, Paris, 1968.

²⁴ José Manuel Sobrino Heredia. "El sistema jurisdiccional en el Proyecto de Tratado Constitucional de la Unión Europea", en *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, 7.16, septiembre-diciembre, 2003, 993-1.040.

y a la participación, y constituye así la condición indispensable para la plena realización cívica, tanto en su dimensión individual como colectiva.

Esta concepción puede considerarse que encaja con el planteamiento de Cánovas, cuando afirma:

“será verdad vuestra ley de producción de la riqueza; será verdad esa ley, según la cual, basta la libertad sola, la libre actividad de cada uno, para desarrollar la riqueza indefinidamente; pero tened en cuenta que esa prosperidad que engendra la actividad humana libremente ejercida, se realiza por medio de seres morales, por medio de seres inteligentes, por medio de seres responsables; tened en cuenta que son hombres las partículas con que movéis los elementos, con que contáis para la concurrencia, y que esos hombres se despedazan, gimen y mueren en la lucha, y no tiene derecho ningún hombre a que gima y a que perezca por su bien particular otro hombre”²⁵.

En relación con esto, cuando un siglo después nos acercamos a la obra de Johannes Messner²⁶, nos recuerda los planteamientos de Cánovas. Para Messner el principio de subsidiariedad es un principio real, ante todo; esto es, fundado en la naturaleza objetiva y determinado por la realidad misma: «La plena realidad del bien común consiste en la realización del ser plenamente humano de los miembros de la sociedad. Pero el ser plenamente humano es, para el hombre, el ser que se realiza de forma autónoma y bajo el principio de la propia responsabilidad al cumplir las tareas que se encuentran trazadas por los fines existenciales. Por esta razón, el bien común resulta menoscabado en su realidad siempre que se trate de alcanzarlo limitando las esferas de responsabilidad y competencia de los miembros de la sociedad». Puede parecer que Messner se inspira en el discurso del político español cuando éste afirma:

“Todo lo que hacen los Santos Padres, como lo que hace la doctrina católica respecto de este particular, es excitar la voluntad humana; es, dejando a la libertad de la voluntad humana toda su responsabilidad, decirle que es lo perfecto, señalarle cuál sería el ideal; pero manteniendo incólume, manteniendo íntegra la libertad humana: y lo que hacéis vosotros es obligar a la humana voluntad a que precisamente se someta a ciertas reglas dentro de una u otra forma de socialismo, lo mismo dentro del mutualismo que dentro del colectivismo presidido por los ayuntamientos. Todo lo que decís, pues, es vano; no menos vano que si

²⁵ Antonio Cánovas del Castillo *Discursos sobre la Internacional*, o. c., p. 16.

²⁶ Johannes Messner, *Ética social, política y economía: a la luz del derecho natural*, Ediciones Rialp, Madrid, 1967, p. 12.

pretendierais confundir en la escena sublime del Gólgota a Barrabás con Jesucristo”²⁷.

Por el hecho de estar fundado en el mismo orden del ser y de los fines, puede considerarse como un principio material de justicia y como criterio delimitador o distribuidor de competencias y tareas en el seno de la sociedad. Además, tiene un alcance general, ya que afecta a todas las relaciones de poder y no solo a la relación del Estado con las otras unidades sociales y con el hombre considerado individualmente.

Este principio se opone a la omnipotencia y al totalitarismo tanto del Estado como de cualquier otra organización e institución. Y es aquí donde Cánovas apunta a la paradoja intrínseca del socialismo. Del mismo modo que Marx postuló que el capitalismo se autodestruiría, aquí Cánovas explica porque el socialismo no prosperaría nunca. Porque todo proletario aspira a ser burgués, a poseer bienes, y sucumbe a la propiedad privada, inevitablemente:

“Pero ¿sabéis quiénes son los que se oponen a que se modifique, ¿quiénes son los que se oponen a que se mejore la situación de las clases obreras? Pues es de una manera directa, la *Internacional*, y es el socialismo, tal como lo representa la *Internacional*. Ya en muchas de sus discusiones, ya en boca de muchos de sus oradores ha aparecido la idea de que todas las sociedades parciales, como las sociedades cooperativas de producción y de consumo, que pueden mejorar la suerte de los obreros, son un gran peligro para la *Internacional*; y los internacionalistas que así proceden, discurren dentro de sus principios con lógica, lo reconozco.

Ellos dicen que, si hay mejoras parciales de la clase obrera, todas esas parciales mejoras serán elementos que den fuerza a las clases conservadoras; ellos dicen que todo mejoramiento gradual de los infelices obreros irá creando una especie de propietarios nuevos que formarán, detrás de la masa actual de los propietarios, un quinto Estado”²⁸.

De lo que se deriva que el principio de subsidiariedad puede quedar en cierto modo resumido mediante la siguiente fórmula: “Tanta libertad como sea posible, tanto Estado como sea necesario”, lo que equivale, en definitiva, al principio de inspiración liberal de “tan poco Estado como sea posible”.

²⁷ Antonio Cánovas del Castillo *Discursos sobre la Internacional*. DSC de 3 y 6 de noviembre, 1871, p. 25.

²⁸ *Ibid.*, pp. 23-24.

La comunidad estatal, en su planteamiento, es una unidad de personas individuales y sociales o jurídicas que poseen sus propios fines existenciales y sus propias funciones, así como también sus propios derechos y facultades, en consecuencia, aquellas, solo pueden conseguir la plenitud esencial de su ser respondiendo a las responsabilidades derivadas de estos fines. El Estado, por consiguiente, debe limitar su actuación a facilitar, impulsar, completar y coordinar la actividad de estos individuos y grupos sociales, y nunca a imponer, tutelar o eliminar.

Como hace notar Johannes Messner²⁹, la vigencia del principio de subsidiariedad implica la riqueza de vida de una comunidad estatal, por lo que siempre que se impida la actuación de este principio por el exceso de unificación, dirección y reglamentación de la realidad, “se ciega la fuente de la riqueza, desarrollo y fuerza de su vida”. De esta manera, se va configurando una sociedad libre y abierta. Como afirma contundentemente Cánovas en su discurso:

“Voy a deciros una cosa que quizá os haga más efecto que nada; porque no queremos perder la libertad. Sí; porque la sociedad y la propiedad no perecerían si esa lucha continuase; pero la libertad perecería, y desaparecerían los derechos innatos del hombre: que el primero de los derechos del hombre en sus relaciones con la vida práctica y con el mundo es la propiedad individual”³⁰.

Según Messner³¹, se aspira a una sociedad donde, por una parte, se garantice la libertad de los ciudadanos, de sus comunidades naturales y de sus asociaciones para conseguir libremente sus fines e intereses en los ámbitos cultural, espiritual, político, económico y social; por otra, una sociedad en la que se garantice a los individuos y a sus diversas asociaciones «la libertad de un trato ilimitado con el extranjero» y el libre contacto internacional de los ciudadanos, grupos y entidades sociales y territoriales del Estado con las de los demás países en todos los ámbitos de la vida (cultural, científico, comercial, económico, deportivo, etc.).

Esta característica de una sociedad libre y abierta -tanto espacial como territorialmente y conforme a la exigencia del principio de subsidiariedad- resulta ser un elemento clarificador más respecto a la cuestión de fondo abordada en este estudio.

²⁹ Johannes Messner, *Ética social, política y economía: a la luz del derecho natural*, 1967, p. 15.

³⁰ Antonio Cánovas del Castillo *Discursos sobre la Internacional*. DSC de 3 y 6 de noviembre, 1871, p. 22.

³¹ *Ibid.*

III. LA POBREZA COMO “MAL INEVITABLE” EN EL S. XIX

En su discurso, Cánovas llega a afirmar:

“Porque la verdad es que la miseria es eterna; la verdad es que la miseria es un mal de nuestra naturaleza, lo mismo que las enfermedades, lo mismo que las pasiones, lo mismo que las contrariedades de la vida, lo mismo que tantas otras causas físicas y morales como atormentan nuestra naturaleza. ¿Os atrevéis a remediarlas todas? Pues nosotros tampoco nos atrevemos a remediar la miseria pública, a remediar la pobreza; y porque no nos atrevemos, no lo ofrecemos”³².

Aunque para nosotros, en el S. XXI, resulte incomprensible una afirmación tan tajante, hay que ponerse en el contexto del S. XIX, cuando el ochenta por ciento de la población mundial vivía en lo que hoy se consideraría pobreza extrema³³. Sorprende al lector contemporáneo una afirmación tan rotunda y, de algún modo, cruel, realizada justo en el momento histórico, la época de Cánovas, en el que empezó el cambio, es decir, la Revolución Industrial.

Y es aquí donde Cánovas considera que la beneficencia y la caridad cristiana deben suplir las carencias del pobre:

“Cuando en su totalidad las clases bajas (no ya en su generalidad, que en su generalidad creo todavía que profesan las creencias religiosas); pero, en fin, cuando en su totalidad las clases bajas de esta raza latina creían en Dios, profesaban religión, respetaban las instituciones religiosas, tenían una cosa que poner enfrente de estas miserias humanas; tenían una cosa que colocar en medio de los rigores de la lucha; tenían representadas por ideas y representadas por instituciones lo que hoy representan en los campos de batalla las hermanas de la caridad que auxilian a los muertos, que recogen a los heridos, que restañan su sangre, que amparan todas las miserias, que consuelan todos los dolores; pero hoy en medio de otras luchas que es imposible impedir ni evitar, en medio de las luchas de intereses que ha creado la libertad, y de las cuales nace la prosperidad pública, en medio de esas luchas donde es imposible que deje de haber vencidos, que deje de haber heridos, que deje de haber quien tenga mala fortuna, ¿quién repartirá alivios ni consuelos, si sistemáticamente se rechazan los grandes medios

³² *Ibid.*, p. 24.

³³ Ricardo Campos. "Pobres, anormales y peligrosos en España (1900-1970): De la "mala vida" a la ley de peligrosidad y rehabilitación social", en *XIII Coloquio Internacional de Geocrítica. El control del espacio y los espacios de control. Barcelona, 5-10 de mayo, Ed. Universidad de Barcelona*, 2014, p. 53.

que ofrecen las creencias religiosas?"³⁴

El político no plantea un estado del bienestar, o un desarrollo económico tan potente que elimine la pobreza, sino un sistema de subsidiariedad tan extenso y omnipresente, que se ocupe de las masas desfavorecidas, mediante la limosna y la dádiva. No atisba a plantear un desarrollo económico suficiente que permita la creación de una floreciente clase media, o un Estado responsable de los servicios básicos de salud, educación y sustento, que reduzca de manera drástica el porcentaje de pobres.

De hecho, el horizonte de eliminación total de la pobreza era para la mayoría de los políticos de la época, no solo un reto inalcanzable, sino, como demuestran las palabras de Cánovas, la pobreza era un mal intrínseco en la sociedad y en el ser humano³⁵. No se planteaban una sociedad en la cual la clase media fuese la mayoría y la pobreza solo un fenómeno residual, con grandes posibilidades de ser completamente eliminada, gracias, entre otros factores, a las ayudas y servicios públicos de un Estado de bienestar.

Será necesario más de cien años desde el discurso de Cánovas para instaurar en España un sistema público encargado no solo de asistir a los pobres y necesitados, sino también de evitar el crecimiento del número personas pobres y sin recursos. El mismo Cánovas apela en su discurso al cambio radical que se avecina, pero no vislumbra la magnitud de la inversión de tendencia en el desarrollo de clases medias y eliminación de la pobreza³⁶. Nombra a los *luditas* como enemigos del progreso y a los peligros del ataque socialista a la propiedad privada, que coarta la creatividad empresarial y el desarrollo de las sociedades.

Pero es también cierto que Cánovas se denominaba a sí mismo como proteccionista³⁷ en determinados discursos, al considerar que un libre mercado desbocado, sin control y sin regulación, derivaría inevitablemente en desequilibrios comerciales difícilmente resolubles. Cánovas reniega de un cosmopolitismo utópico, y no cree en la mano invisible de Adam Smith, al considerar que cierto proteccionismo inspirado en las teorías de John Stuart-Mill beneficiaría más a España, afectada por un por un problema hídrico importante, que perjudicaba determinadas regiones más que a otras, debido a su morfología geográfica, potenciando así la pobreza de algunos territorios y sus gentes. Por ello, defiende la regulación de determinados sectores y busca un freno al *Laissez Faire* promulgado por los liberales puros.

³⁴ Antonio Cánovas del Castillo, *Discursos sobre la Internacional*, o. c., p. 25.

³⁵ Raúl Susín Betrán, "Los discursos sobre la pobreza: siglos XVI-XVIII", en *Brocar. Cuadernos de Investigación Histórica*, 24, 2000, pp. 105-136.

³⁶ Fernando Manuel Sánchez Escobar, "Las declaraciones de pobreza como fuente histórica", en *Anales del Instituto de Estudios Madrileños*, 51, 2011, p. 75.

³⁷ Antonio Cánovas del Castillo, *De cómo he venido yo á ser*, o. c.

A pesar de ello entiende que el libre mercado, con ciertas regulaciones necesarias para evitar el caos, es el mejor antídoto contra la pobreza, y, por ende, contra las huelgas y la movilización revolucionaria de las masas. En la evolución dialéctica que se observa en el discurso de las Cortes, se plantea el eterno debate, afán de todo dirigente, de la ingeniería social a aplicar para mejorar el nivel de vida de las personas.

¿Se elimina más pobreza implantando los postulados liberales de libre comercio, libre empresa, competitividad, reducción del gasto público y de la presión fiscal, o, por el contrario, se elimina más pobreza con un Estado fuerte, que se ocupe, a través del incremento de la presión fiscal, de asistir a los más desfavorecidos con ayudas y amortiguadores sociales, servicios públicos universales y gratuitos? ¿Están los derechos individuales por encima de los derechos colectivos, o viceversa? Más en expresión actual que en la utilizada por Cánovas.

Considero que Cánovas deja clara su postura a favor de los derechos individuales, o más bien, de lo individual (defendido por el liberalismo conservador) que garanticen la libertad y el emprendimiento, pero afirma que ese libre mercado debe tener unas reglas claras y proteger el Estado-nación español mediante un proteccionismo moderado, que no debe caer en la autarquía, frente a "lo colectivo" (defendido por la *Internacional socialista*).

IV. CONCLUSIÓN

Kant ya distinguía entre las cosas que tienen precio y las cosas que tienen dignidad. La dignidad no puede ser sustituida por nada equivalente, al incluir un valor moral o sentimental, al contrario de aquello que solo tiene precio o un valor meramente económico.

En base a los postulados del humanismo cristiano, aliviar la lacra de la pobreza es una obligación moral que se sustenta en los valores que rigen la democracia liberal. A saber, la libertad, la igualdad y la solidaridad. A pesar de la definición errónea de Cánovas de la pobreza como "mal inevitable", el político español, acierta, desde mi punto de vista, al fundamentar la idea de progreso en la protección de las instituciones políticas y económicas inclusivas. Y, por encima de todo, la defensa de la idea de libertad.

Consideraba nuestro político que el progreso de las sociedades es posible gracias a la creatividad del ser humano. Y la creatividad se puede desarrollar en plenitud solamente a través de la libertad individual. La máxima expresión de la libertad individual es la propiedad privada, representada no solo a través de los bienes materiales que un individuo posee, sino también de la propiedad intelectual que debe protegerse a través de un sólido sistema de seguridad jurídica que garantice la protección tanto de los derechos materiales como de los inmateriales.

Aunque Cánovas afirme que la pobreza es un mal inevitable, históricamente ha quedado demostrado que existen mecanismos efectivos para la erradicación de la pobreza y su afirmación queda obsoleta y relegada a su tiempo, el S. XIX. Hasta finales del S. XIX más del ochenta por ciento de la población mundial vivía en la extrema pobreza. Es a partir de la revolución industrial cuando esta tendencia empieza a invertirse y actualmente vive en pobreza extrema menos del diez por ciento de la población mundial. La curva continúa hacia la deseable desaparición total de la peor y más larga lacra de la humanidad.

¿Cómo se sale de la trampa de la pobreza? ¿Cómo se logra transformar un círculo vicioso de pobreza en un círculo virtuoso de riqueza, o al menos suficiencia, dignidad y bienestar?

Para Cánovas la respuesta se encuentra en la libertad individual y en la defensa de la propiedad privada como su máximo ejemplo, que deriva en creatividad empresarial y en emprendimiento competitivo. Contra la imposición redistributiva que propugna el socialismo, mediante la gestión centralizada de los medios de producción y la igualdad impuesta por orden estatal, defiende la responsabilidad individual y solo subsidiaria del Estado, a través del principio de subsidiariedad. De esta manera, Cánovas, aspira a eliminar las instituciones extractivas.

Las instituciones extractivas son aquellas orientadas a mantener el poder solo de determinadas personas, y a extraer recursos de una sociedad, exclusivamente en su propio beneficio. Una minoría ejerce el poder sobre una mayoría, y bloquea cualquier posibilidad de cambio o evolución social. Estas instituciones suelen estar muy en contra de los avances, cambios o progresos sociales, que pueden derribar las barreras de acceso o democratización del emprendimiento. El control de los medios de producción socialistas, de partido único, o países dominados por la Ley de hierro de la oligarquía son claros ejemplos de ello.

Por el contrario, las instituciones inclusivas, son las que permiten el desarrollo económico y social de una población, de forma más uniforme. Aquellas que defienden y potencian la disrupción y la destrucción creativa a través del progreso. Los bajos costes de acceso al mercado, la protección de las patentes e invenciones en el área económica.

La separación de poderes, el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la pluralidad política, la libertad de prensa y la protección de los derechos humanos, individuales, son, en cambio, las instituciones políticas inclusivas básicas que diseñan el marco económico necesario para fomentar el desarrollo a través de la protección de la propiedad privada, la seguridad jurídica y un sólido sistema no discriminatorio en el acceso a los bienes y servicios públicos.

Cánovas intuyó, ya en su tiempo, la relevancia y la importancia de las instituciones políticas inclusivas como garante de la prosperidad económica y del libre mercado, pero no atisbó a ver que la presión de los grupos como *La Internacional*, permitieron también garantizar un sistema de bienestar social imprescindible para la reducción y la cuasi-eliminación de la pobreza en las sociedades europeas. Un sólido Estado del bienestar no habría sido posible sin la presión y la reivindicación de las masas organizadas a través de los movimientos socialistas históricos o los sindicatos.

La evolución del Estado se ha forjado a lo largo de los último dos siglos entre el desarrollo de los postulados liberales y las cesiones a sindicatos, partidos políticos y organizaciones que abogaban por una mayor intervención del Estado a través de servicios públicos básicos como el sistema nacional de salud, el de pensiones o la educación gratuita y obligatoria. Solo mediante estos servicios garantizados por el Estado ha sido posible erradicar la pobreza en España.

Para ello, la implantación del principio de subsidiariedad en el sistema democrático es fundamental en este contexto de una sociedad libre y abierta, lejos de cualquier concepción totalitaria y hegemónica del Estado donde la nueva realidad mundial emergente, plural y entrelazada, de múltiples niveles e identidades, puede encontrar cauce y garantía adecuada a su configuración y despliegue.

Así, la subsidiariedad puede aplicarse a todos los niveles (local, regional, estatal, supraestatal y mundial) o, por el contrario, circunscribirse a un único nivel ya que se puede acentuar el movimiento o proyección hacia arriba (unificación) o hacia abajo (federalización-descentralización), fundamentando su eficacia, necesidad, equilibrio, interés general, en defensa de la dignidad humana.

También es cierto que de alguna manera Cánovas llega a prever las paradojas del mundo globalizado en el que vivimos actualmente. Es por este motivo que el discurso de Cánovas se centra en la importancia de la libertad, y responsabilidad individual como motor de progreso y en la defensa de la propiedad privada, fundamento del principio de subsidiariedad de las democracias liberales y, por ende, del humanismo cristiano.

La dignidad, en palabras del filósofo contemporáneo Javier Gomá, acaba siendo la base de la idea de progreso de nuestras sociedades, o como él mismo afirma:

“La dignidad, es el exponente máximo de la modernidad y el concepto filosófico más transformador y revolucionario del siglo XX”.

V. BIBLIOGRAFÍA

Betrán, Raúl Susín, "Los discursos sobre la pobreza: siglos XVI-XVIII", en *Brocar. Cuadernos de Investigación Histórica*, 24, 2000, 105-136.

Campos, Ricardo, "Pobres, anormales y peligrosos en España (1900-1970): De la "mala vida" a la ley de peligrosidad y rehabilitación social", en *XIII Coloquio Internacional de Geocrítica. El control del espacio y los espacios de control*, Barcelona, 5-10 de mayo, Barcelona, 2014.

Cánovas del Castillo, Antonio, *Discursos sobre la Internacional*. DSC de 3 y 6 de noviembre, 1871, p.22. [Consultado en internet el 10 de noviembre de 2019: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/discursos-parlamentarios--0/html/fef0f6ea-82b1-11df-acc7-002185ce6064_4.html]

- *De cómo he venido yo á ser: doctrinalmente proteccionista*, Imprenta de Fortanet, Madrid, 1891.

Constantinesco, Vlad. "Who's afraid of subsidiarity?", en *Yearbook of European Law* 11.1, 1991, pp. 33-55.

Héraud, Guy, *Les Principes du fédéralisme et la fédération européenne, contribution à la théorie juridique du fédéralisme*, Presses d'Europe, Col. Réalités du présent, vol. 6, Paris, 1968.

Lanzón Gomá, Javier, *Ejemplaridad pública (Tetralogía de la ejemplaridad)*, Taurus, Madrid, 2010.

Locke, John, Rodríguez López, Blanca y Fernández Peychaux, Diego A., *Ensayo sobre la tolerancia y otros escritos sobre ética y obediencia civil*, Biblioteca Nueva, Col. Clásicos del pensamiento, Madrid, 2011.

Messner, Johannes, *Ética social, política y economía: a la luz del derecho natural*, Ediciones Rialp, Madrid, 1967.

Mill, John Stuart. *Sobre la libertad*, Vol. 285, Ediciones AKAL, Madrid, 2017.

Alessandro Monsutti - Chantal Millon-Delsol, "L'Etat subsidiaire. Ingérence et non-ingérence de l'Etat: le principe de subsidiarité aux fondements de l'histoire européenne (Leviathan)", en *Revue de Théologie et de Philosophie*, 127, 1994.

Rawls, John, *Teoría de la Justicia*, Harvard University Press, Harvard, 2006 (6ª reimpresión)

Sánchez Escobar, Fernando Manuel, "Las declaraciones de pobreza como fuente histórica", en *Anales del Instituto de Estudios Madrileños*, 51, 2011, pp. 157-179.

Sobrino Heredia, José Manuel, "El sistema jurisdiccional en el Proyecto de Tratado Constitucional de la Unión Europea", en *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, 7.16, septiembre-diciembre, 2003, 993-1.040.

Tocqueville, Alexis, de, "La democracia en América vol. II, ed." *Alianza*, Madrid (1840).

Vázquez, Javier Barnés, *La Comunidad Europea, la instancia regional y la organización administrativa de los Estados miembros*. Ed. Civitas, Madrid, 1993.